

Untersuchung der Ni-, Cu-, Cd- und Zn-Toleranz der Mutanten *ung* und *ddb2*

Vivian Brandenburg

S-Modul

Betreut durch Maria Bernal

Durchführung: 16.05.-21.07.2017

Vivian.Brandenburg@freenet.de

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis.....	3
1 Einleitung	4
2 Material und Methoden	6
2.1 Sterilisation, Stratifikation, Keimung	6
2.2 Versuchsdurchführung.....	7
2.3 Wurzelelongationsrate, Lateralwurzelbildung, Frischmassebestimmung.....	7
2.4 Chlorophyllbestimmung.....	7
2.5 ICP-OES	8
3 Experimente.....	9
3.1 Nickel Vorversuch	9
3.2 Nickel Hauptversuch	10
3.3 Zink Vorversuch	11
3.4 Zink Hauptversuch	13
3.5 Kupfer Vorversuch.....	14
3.6 Kupfer Hauptversuch	16
3.7 Cadmium Vorversuch.....	17
4 Diskussion	18
5 Literaturverzeichnis	21
Anhang.....	22

Abkürzungsverzeichnis

BER	Base Excision Repair
Cu	Kupfer
Cd	Cadmium
ddb2	DNA-Damage-Repair 2
Fe	Eisen
FM	Frischmasse
Mn	Mangan
NER	Nucleotide Excision Repair
Ni	Nickel
ung	Uracil-DNA-Glykosylase
ICP – OES	Inductively Coupled Plasma – Optical Emission Spectrometer
Zn	Zink

1 Einleitung

Die Hyperakkumulation von Metallen durch Pflanzen ist in zweifacher Hinsicht ein fruchtbares Forschungsgebiet. Zum einen lässt sie Rückschlüsse auf die Entwicklung pflanzlichen Lebens während früher Entwicklungsphasen der Erde zu. Zum anderen geht die Fähigkeit von Pflanzen Metalle in extremem Maß zu akkumulieren einher mit einer stark erhöhten Fähigkeiten in Oberflächengewebe akkumuliertes Metall zu entgiften (Krämer 2010). Dies führt in den betroffenen Pflanzen zu einer Hypertoleranz, welche beispielsweise in der Dekontamination von Industriebrachen oder anderweitig metallbelasteten Böden genutzt werden kann.

Werden Metalle verstärkt akkumuliert, so muss die Pflanze auch der Schädlichkeit von hohen Metallkonzentrationen im Gewebe begegnen. Binden sich Metalle an den Zellkern, so rufen sie promutagene Schäden hervor, inklusive DNA-Basen-Modifikationen, Inter- und Intramolekularem cross-linkage von DNA und Proteinen, DNA-Strangbrüche sowie Depurinierung (Nagajyoti *et al.* 2010). Chemische Reaktionen welche diese Schäden sowie die daraus resultierenden Mutationen hervorrufen, sind charakteristisch für oxidativen Stress (Kasprzak 1995).

Um solche DNA-Schäden zu beheben stehen Pflanzen zwei grundsätzlich unterschiedliche Reparaturmechanismen zur Verfügung. Zum einen können solchen Schäden mit der Photoreaktivierung direkt repariert werden, was vornehmlich durch das Enzym Photolyase realisiert wird (Sinha und Häder 2002). Zum anderen können schadhafte Stellen in der sogenannten „dark repair“ ausgeschnitten und durch korrekte Sequenzen ersetzt werden. Dabei können in der „dark repair“ entweder einzelne Basen durch die Base Excision Repair (BER) oder gleich mehrere zusammenhängende Nukleotide eines Stranges in der Nucleotide Excision Repair (NER) ersetzt werden (Sinha und Häder 2002).

Das zentrale Enzym der BER ist die DNA Glykosylase (Sinha und Häder 2002). Verschiedene DNA Glykosylasen können hier unterschiedliche Basen entfernen. In jedem Fall wird die dadurch entstehende Lücke durch DNA-Polymerase und DNA-Ligase geschlossen (Sinha und Häder 2002). Eine dieser DNA-Glykosylasen ist die Uracil-DNA-Glykosylase (UNG), welche in den folgenden Experimenten im Fokus der Untersuchungen steht. Uracile, welche von der UNG aus der DNA herausgeschnitten werden, entstehen durch falschen Einbau von dUMPs während der Replikation sowie durch Hydrolytische Deaminierung von Cytosin (Córdoba-Cañero *et al.* 2010). Wird dieser Fehler nicht behoben, so paart das Uracil in der nächsten Replikation mit Adenin, sodass eine Transitionsmutation entstehend, bei welcher eine C:G-Paarung in eine A:T-Paarung

mutiert wird (Córdoba-Cañero *et al.* 2010). In vorhergehenden Untersuchungen wurde kein besonderer Phänotyp bei delta-*ung*-Mutanten festgestellt (Córdoba-Cañero *et al.* 2010).

Da in der NER größere Teile der DNA ersetzt werden müssen als in der BER werden hier deutlich mehr Proteine benötigt. Genprodukte von insgesamt über 30 Genen wirken an diesem Prozess mit (Sinha und Häder 2002). Ein zentraler Teil der NER besteht im Auffinden fehlerhafter Stellen, welches durch das Enzym DNA Damage Binding (DDB) bewerkstelligt wird (Koga *et al.* 2006). Vorhergehende Versuche gaben Hinweise darauf, dass die Untereinheit DDB2 wahrscheinlich ein Schlüsselfaktor für die Erkennung UV-induzierter DNA-Schäden ist (Schalk *et al.* 2016). Delta-*ddb2*-Mutanten zeigten sich außerdem sensitiver gegenüber oxidativem Stress, eine verstärkte Hitzeschockreaktion sowie Veränderungen in der Blütenstruktur (Ly *et al.* 2013). Des Weiteren scheint DDB2 die de novo Methylierung in repetitiven Bereichen der DNA (Schalk *et al.* 2016) sowie die Zellproliferation im Meristem (Koga *et al.* 2006) zu beeinflussen.

Im hier vorgestellten Versuch soll nun die Toleranz gegenüber metallbelasteten Böden von delta-*ung*-Mutanten (*ung*) sowie delta-*ddb2*-Mutanten (*ddb2*) von *Arabidopsis thaliana* im Vergleich zum Wildtyp (WT) Col-0 exemplarisch an Nickel (Ni), Kupfer (Cu), Zink (Zn) und Cadmium (Cd) untersucht werden.

Zu den typischen Folgen des Wachstums auf Zn-, Cd-, Cu- und Ni-belasteten Böden gehören vermindertes Wachstum sowie Chlorosen, bei Ni und Zn außerdem Nekrosen und Seneszenz (Nagajyoti *et al.* 2010). Durch Zn ausgelöste Chlorosen treten dabei vornehmlich in den jüngeren, bei höherer Belastung auch in den älteren Blättern auf (Nagajyoti *et al.* 2010). Außerdem verhindert das eingelagerte Zn den Transfer von Fe und Mn von der Wurzel in den Spross, wodurch es in den Blättern zu Fe- und Mn-Mangel kommen kann, was die Blattchlorosen mindestens teilweise bedingt (Nagajyoti *et al.* 2010). Durch das stark veränderte Konzentrationsverhältnis von Zn zu Fe können Zn-Ionen an wichtigen Bindungsstellen anstelle von Fe-Ionen an Proteine binden und so ihre Funktionalität beeinträchtigen (Arrivault *et al.* 2006).

Eine erhöhte Cd-Konzentration führt häufig zu einem Mangel an Fe, da die Fe II Reduktase in der Wurzel inhibiert wird, ebenso werden die Aufnahme von Ca, Mg, P, K, Nitrat und Wasser beeinträchtigt (Nagajyoti *et al.* 2010). Auch eine erhöhte Ni-Aufnahme induzierte eine Verminderung des Wassergehaltes verschiedener Pflanzenspezies, ebenso wurde ein Effekt auf die Lipidzusammensetzung und H-ATPase-Aktivität der Plasmamembran im Spross von *Oryza sativa* beobachtet (Ros *et al.* 1992)

Cu spielt eine wichtige Rolle in der CO₂-Assimilation und der ATP-Synthese, es bildet eine essentielle Komponente verschiedener wichtiger Proteine wie z.B. dem *Plastocyanin der Photosynthese und der Cytochromoxidase der respiratorischen Elektronentransportkette* (Nagajyoti *et al.* 2010). Cu-Belastung führt bei Pflanzen zur Bildung von reaktiven Sauerstoffspezies und damit zu oxidativem Stress (Nagajyoti *et al.* 2010). Kombinationen von Cu und Cd beeinflussten in vorhergehenden Studien die Germination sowie die Anzahl der Lateralwurzeln in *Solanum melongena* (Neelima und Reddy 2002)

Um eine geeignete Konzentration von Cu, Ni, Zn und Cd zu finden, mit welcher man den Effekt der Metalle auf die Genotypen WT, *ung* und *ddb2* untersuchen kann, wurden zunächst Vorversuche mit einem nach Hoagland zusammengesetzten optimalen Kontrollmedium sowie drei bis vier zusätzlich zugesetzten Metallkonzentrationen der untersuchten Metalle angelegt. Von den erhöhten Metallkonzentrationen wurde dann je eine pro Metall ausgesucht um weiterführende Untersuchungen durchzuführen. Im Falle von Cd steht dieser Hauptversuch noch aus, die Ergebnisse der übrigen Vor- und Hauptversuche sollen nun vorgestellt werden.

2 Material und Methoden

2.1 Sterilisation, Stratifikation, Keimung

Die Sterilisation der Samen erfolgte durch 5-minütige Inkubation in 1 ml 70%igem Ethanol. Anschließend wurde das Ethanol abpipetiert und die Samen 2 mal mit sterilem, destilliertem Wasser gewaschen. Dann wurden die Samen für 10 Minuten bei ständigem Durchmischen in 1 ml „50% Bleach“ (13 % (w/v) NaOCl, 0,05% (w/v) Tween 20) inkubiert und anschließend abermals 4 mal mit sterilem, destilliertem Wasser gewaschen.

Zur Stratifikation wurden die Samen auf square plates mit 1 x Hydroponic growth solution (HG) nach Hoagland (1,5 mmol/L Ca(NO₃)₂; 0,28 mmol/L KH₂PO₄; 0,75 mmol/L MgSO₄; 1,25 mmol/L KNO₃; 0,5 µmol/L CuSO₄; 1,0 µmol/L ZnSO₄; 5 µmol/L MnSO₄; 25 µmol/L H₃BO₃; 0,1 µmol/L Na₂MoO₄; 50 µmol/L KCl ;3 mmol/L MES-KOH pH 5,7; 5 µmol/L Fe-HBED) mit 1 % Agarose (Typ M) und 1 % Saccharose auf 3 Linien mit je 20 Samen pro Linie in regelmäßigen Abständen ausgesät und für drei Tage bei 4 °C in Dunkelheit inkubiert.

Diese Platten wurden zur Keimung in eine Klimakammer überführt (Phytotron, 16 h mit 22 °C und 120 µE, 8 h mit 18 °C und Dunkelheit) und dort vier bis fünf Tage vorgekeimt, bevor die Pflanzen auf die Versuchsplatten transferiert wurden.

2.2 Versuchsdurchführung

Für die Versuchsdurchführung wurden die Pflanzen mithilfe eines sterilen Holzstäbchens von den Keimungsplatten auf die Versuchsplatten überführt, wobei nach Möglichkeit gleich große Keimlinge ausgewählt und mit den Sprossen auf eine Höhe gesetzt wurden. Die Zusammensetzung der Versuchsplatten entspricht dem in 2.1 beschriebenen Hoagland-Medium mit Zusatz von 1% Agarose (Typ M) sowie den in Tab.1 dargestellten Konzentrationen von NiSO₄, ZnSO₄, CuSO₄, und CdCl₂. In den Vorversuchen wurden hierfür alle drei Genotypen auf einer Platte aufgebracht, welche vorher in drei Sektoren unterteilt wurde. Die Reihenfolge der Genotypen auf der Platte unterschied sich in den drei durchgeführten biologischen Wiederholungen (biolog. Wdh.), um Standorteffekte auszugleichen. In den Hauptversuchen wurde nur ein Genotyp pro Platte verwendet.

Tabelle 1: Überblick über die durchgeführten Versuche

	Konzentration [μ M]	biolog. Wdh	Pfl/Wdh	Vorkeimung [d]	Versuchsdauer [d]
NiSO ₄	0, 25, 75, 150	3	6	4	9
	0, 25	4	20	4	10
ZnSO ₄	5, 75, 200, 300	3	5	4	10
	5, 75	4	18	4	11
CuSO ₄	0.5, 2.5, 5, 7.5	3	5	5	8
	0.5, 5	4	18	5	9
CdCl ₂	0, 5, 10, 60, 80	3	5	6	8

2.3 Wurzelelongationsrate, Lateralwurzelbildung, Frischmassebestimmung

Beim Umsetzen der Pflanzen auf die Versuchsplatten wurde die Position der Wurzelspitze markiert. Im Verlauf des Versuches wurde in regelmäßigen Abständen das Wurzelwachstum der einzelnen Pflanzen von diesem Punkt aus gemessen. Während des Wachstums der Pflanzen wurde außerdem für jede Pflanze der Zeitpunkt notiert, ab welchem die ersten Lateralwurzeln mit bloßem Auge erkennbar waren. Nach dem Versuch (vgl. Tab. 1) wurden die Sprosse von der Platte geschnitten und die Frischmasse (FM) bestimmt, die Wurzeln wurden mithilfe einer Pinzette aus der Platte gezogen, in Aqua dest. gewaschen, auf Zellstoff abgetrocknet und ebenfalls gewogen.

2.4 Chlorophyllbestimmung

Für die Chlorophyllbestimmung wurden nach Möglichkeit mehr als 25 mg des Sprossmaterials pro Versuchsplatte und Genotyp geerntet und sofort in flüssigem Stickstoff gefroren. Anschließend wurden dieses gefroren gemahlen und 20 mg abgewogen und dann in einem 2 ml Reaktionsgefäßen

mit jeweils 2 ml 100%igem Methanol gegeben und für 15 Minuten bei regelmäßigem Durchmischen auf 70 °C erhitzt. Anschließend wurden die Proben 5 Minuten lang auf Eis inkubiert und dann zentrifugiert (1 min, 14000 rpm Microfuge 22R Centrifuge). Dann wurden je 200 µl auf eine *microplate* aufgetragen und bei 652 und 665 nm im *microplate reader spectrophotometer* gemessen. Lag das Gewicht des erntbaren Pflanzenmaterials unter 10 mg so wurde das Volumen des Methanols auf 1 ml herabgesetzt.

2.5 ICP-OES

Um Verunreinigungen durch Reste des Mediums an den Pflanzen zu vermeiden wurden die Pflanzen zunächst gewaschen, bevor eine Analyse mithilfe der ICP-OES durchgeführt wurde. Alle Waschschritte wurden auf Eis durchgeführt. Zunächst wurden sowohl Sprosse wie auch Wurzeln nach der Ernte und der Bestimmung der FM für 15 min unter häufiger Bewegung mit eiskalter *desorption solution I* (2 mM CaSO₄, 10 mM Na₂EDTA, 1 mM MES-KOH pH 5,7) gewaschen. Danach wurden die Pflanzen in eiskalte *desorption solution II* (0,3 mM Bathophenanthrolindisulfonsäure, 5,7 mM Natriumdithionit) überführt und hier unter regelmäßiger Bewegung 10 Minuten belassen. Anschließend wurden die Pflanzenteile zwei mal mit eiskaltem ddH₂O 5 min gewaschen. Nach kurzem Vortrocknen auf Whatman Papier wurden die Pflanzenteile dann in Papiertüten mindestens zwei Tage lang bei 60 °C getrocknet. Dann wurde das Gewicht des getrockneten Pflanzenmaterials bestimmt.

Die ICP-OES Messung wurde in Duran Reagenzgläsern durchgeführt. Als Blank wurden 2 ml 65%ige (w/v) HNO₃ und als Referenzwert eine abgewogene Menge (ca 8 mg) Tabak INCT-PVTL-6 verwendet. Jede Probe wurde zunächst mit 2 ml 65%ige (w/v) HNO₃ für mindestens 24h inkubiert. Dann wurden die Proben für 60 min auf 80 °C und für 90 min bei 120 °C unter dem Abzug erhitzt. Anschließend wurden die Proben mit Eis auf ca. 50 °C abgekühlt, 1 ml H₂O₂ hinzugegeben und für 30 min bei Raumtemperatur belassen. Danach wurden die Proben erneut 30 Minuten lang auf 60 °C und dann für 30 min auf 100 °C erhitzt. Nach dem Abkühlen auf Raumtemperatur wurden die Proben auf 10 ml mit sterilem ddH₂O aufgefüllt und im ICP-OES gemessen.

3 Experimente

3.1 Nickel Vorversuch

Die Morphologie der Pflanzen dieses Experiments ist in Abb I zu sehen. Generell lässt sich beobachten, dass Auffällig ist, dass das Wurzelwachstum mit steigender NiSO_4 -Konzentration stark abnimmt. Befinden sich $75\mu\text{M}$ NiSO_4 im Medium, so wachsen die Wurzeln aller Genotypen nach dem Umsetzen auf die Metallmedien nur noch wenige Millimeter. Dieser Effekt scheint bei $150\mu\text{M}$ NiSO_4 nochmals verstärkt. Außerdem scheint die Bildung von Lateralwurzeln ebenfalls eingeschränkt, dies ist besonders bei den auf $150\mu\text{M}$ NiSO_4 gewachsenen Pflanzen auffällig, bei denen sich kaum noch Lateralwurzeln bilden. Klare Unterschiede in der Ausprägung der Reaktion der verschiedenen Genotypen auf die steigende NiSO_4 -Konzentration sind nicht zu erkennen.

Abb 1: Frischmasse der Sprossachse in mg pro Pflanze (A) und Elongationsrate der Wurzel in mm pro Tag (B) der Genotypen WT, ung und ddb2 nach 9 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit $0\mu\text{M}$, $25\mu\text{M}$, $75\mu\text{M}$ oder $150\mu\text{M}$ NiSO_4 . $n=3$

Allgemein nimmt die Entwicklung der Frischmasse der Sprossachse bei allen Genotypen mit steigender NiSO_4 -Konzentration im Medium deutlich ab, ebenso wird die Elongationsrate geringer (Abb 1A). In den Medien mit 0, 25 und $75\mu\text{M}$ NiSO_4 scheint die Mutante *ung* mehr Biomasse zu entwickeln als die Genotypen *WT* und *ddb2*, außerdem scheint ihre Elongationsrate bei 0 und 25 μM höher zu sein als die der beiden anderen Genotypen.

3.2 Nickel Hauptversuch

Die Morphologie der Pflanzen aus diesem Teilversuch ist in Abb II abgebildet. Generell lassen sich keine Unterschiede zwischen den Pflanzen mit und ohne NiSO₄ im Medium feststellen. Jedoch ist zu beobachten, dass das Wurzelwachstum der *ddb2*-Pflanzen vermindert erscheint gegenüber dem der anderen beiden Genotypen.

Abb 2: Frischmasse der Wurzel (A) und der Sprossachse (B) in mg pro Pflanze, Elongationsrate der Wurzel in mm pro Tag (C), Chlorophyllgehalt im Spross in mg Totalchlorophyll pro g Frischmasse des Sprosses (D) der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* nach 10 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 µM oder 25 µM NiSO₄. n=4

Die Frischmasseentwicklung von Wurzel und Spross (Abb 2.A/B) unterscheidet sich ohne Ni im Medium nicht zwischen den verschiedenen Genotypen. Bei 25 µM NiSO₄ im Medium scheinen die *ddb2*-Pflanzen weniger Biomasse zu entwickeln. Jedoch gibt es bei 25µM NiSO₄ im Medium nur geringe Unterschiede in der Elongationsrate der verschiedenen Genotypen (Abb 2.C). Die Chlorophyllgehalt der *ddb2*-Pflanzen liegt deutlich unterhalb dem der beiden anderen Genotypen (Abb 2.D).

Abb 3: Ni-Konzentration in µg pro g Trockenmasse der Wurzel (A) und des Sprosses (B) der Genotypen WT, ung und ddb2 nach 10 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 µM oder 25 µM NiSO₄. n=4

Abb 4: Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzel-bildung der Genotypen WT, ung und ddb2 während 9-tägigem Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 µM oder 25 µM NiSO₄. n=4

Die Ni-Konzentration im Spross (Abb 3.B) unterscheidet sich kaum bei den verschiedenen Genotypen. Der Ni-Gehalt der Wurzel der *ddb2*-Pflanzen liegt leicht unterhalb dem der beiden anderen Genotypen. Die Lateralwurzeln der *ddb2*-Pflanzen entwickeln sich – unabhängig von der Ni-Konzentration im Medium – ebenfalls später als die der beiden anderen Genotypen (Abb 4).

3.3 Zink Vorversuch

In Abb III ist die Morphologie der Pflanzen aus diesem Versuch abgebildet. Das Wachstum der Pflanzen scheint in Spross und Wurzel mit steigender Zn-Konzentration im Medium zunehmend stärker beeinträchtigt, wobei der Unterschied im Wachstum des Sprosses zwischen 5 µM und 75 µM Zn im Medium deutlich stärker erscheint als der zwischen den höheren Zn-Konzentrationen.

Dies findet sich auch in der FM bestätigt (Abb 5.A), auch der Chlorophyllgehalt scheint bei einer Steigerung von 5 μ M zu 75 μ M stark vermindert und dann über die steigende Zn-Konzentration etwa gleichbleibend (Abb 5.C). Die Wurzelelongationsrate dagegen scheint erst ab einer Konzentration von 200 μ M Zn im Medium deutlich zu sinken (Abb 5.B).

Abb 6: Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung der Genotypen WT, ung und ddb2 während 10-tägigem Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 5 μ M, 75 μ M, 200 μ M oder 300 μ M ZnSO₄. n=3

Ohne Zn-Belastung bilden alle untersuchten Genotypen etwa gleich früh Lateralwurzeln aus (Abb 6). Die Bildung von Lateralwurzeln scheint bei den *ung*-Pflanzen bereits bei 75 μM Zn im Medium stark abzufallen, noch stärker ist dies bei den WT-Pflanzen zu erkennen. Die *ddb2*-Pflanzen sind weniger beeinträchtigt durch die erhöhte Zn-Konzentration. Generell bilden die WT-Pflanzen mit steigender Zn-Konzentration deutlich später Lateralwurzeln aus als die beiden anderen Genotypen.

3.4 Zink Hauptversuch

Die Morphologie der Pflanzen Teilversuch ist in Abb IV zu sehen. Bei WT und *ddb2* sind deutlich mehr Pflanzen zu erkennen deren Wurzel nach Transfer auf die Versuchsplatten nicht deutlich weiter wuchsen als bei *ung*. Dies ist unabhängig von der Zn-Konzentration in den Versuchsplatten.

Abb 7: Frischmasse der Wurzel (A) und der Sprossachse (B) in mg pro Pflanze, Elongationsrate der Wurzel in mm pro Tag (C) und Chlorophyllgehalt im Spross in mg Totalchlorophyll pro g Frischmasse des Sprosses (D) der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* nach 11 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 5 μM oder 75 μM ZnSO₄. n=4

Ein gegenüber den beiden anderen Genotypen gesteigertes Wachstum der *ung*-Pflanzen lässt sich auch an FM von Spross (Abb 7.B) und Wurzel (Abb 7.A) erkennen. Die FM-Entwicklung aller Genotypen sinkt mit steigender Zn-Konzentration im Medium, *ung* entwickelt aber durchgängig mehr FM als die beiden anderen Genotypen unter jeweils gleichen Wachstumsbedingungen. Die selbe Tendenz zeigt sich auch in der Elongationsrate (Abb 7.C). Anders verhält es sich beim

Chlorophyllgehalt (Abb 7.D). Hier entwickelt *ddb2* ohne erhöhte Zn-Konzentration im Medium tendenziell etwas weniger Chlorophyll, im Medium mit 75 μM ZnSO_4 fallen die Chlorophyllgehalte von *ung* und *ddb2* gegenüber dem des WT stark ab.

Abb 8: Zn-Konzentration in μg pro g Trockenmasse der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* nach 11 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 5 μM oder 75 μM ZnSO_4 . (A) Wurzel, Mischproben aus vier biolog. Wdh. (B) Spross, $n=4$

Abb 9: Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* während 10-tägigem Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 5 μM oder 75 μM ZnSO_4

Die Zn-Konzentrationen in Wurzel und Spross steigen durch eine Erhöhung des Zn-Gehaltes im Medium stark an (Abb 8). Unterschiede zwischen den Genotypen sind hier jedoch nicht auszumachen. Der Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung ist, unabhängig von der Zn-Konzentration im Medium, bei *ung* etwas höher als bei den anderen beiden Genotypen (Abb 9).

3.5 Kupfer Vorversuch

Die in Abb V gezeigte Morphologie dieses Teilversuches lässt bei keinem der Genotypen Unterschiede in der Wuchsform zwischen 0.5 μM und 2.5 μM CuSO_4 im Medium erkennen, auch die Unterschiede zu höheren Cu-Konzentrationen sind eher klein. Auffällig ist eine Abnahme der Lateralwurzelbildung in den unteren Regionen der Wurzel mit steigender Cu-Belastung.

Abb 10: Frischmasse der Wurzel (A) und der Sprossachse (B) in mg pro Pflanze der Genotypen WT, ung und ddb2 nach 8 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 µM; 2,5 µM; 5 µM oder 7,5 µM CuSO₄. n=3

Ebenso wie in der Morphologie sind auch in der Frischmasseentwicklung (Abb 10.A) und in der Elongationsrate (Abb 10.B) kaum Unterschiede zwischen den in 0.5 µM und den in 2.5 µM CuSO₄ gewachsenen Pflanzen zu erkennen. Pflanzen des Genotyps ddb2 zeigen sowohl eine Tendenz zu etwas geringerer Frischmasseentwicklung wie auch leicht niedrigere Elongationsraten im Vergleich zu beiden anderen Genotypen.

Der Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung ist über alle getesteten Cu-Konzentrationen hinweg bei ung höher als bei den beiden anderen Genotypen (Abb 11).

Abb 11: Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung der Genotypen WT, ung und ddb2 während 8-tägigem Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 µM; 2,5 µM; 5 µM oder 7,5 µM CuSO₄

3.6 Kupfer Hauptversuch

Abb 12: Frischmasse der Wurzel (A) und der Sprossachse (B) in mg pro Pflanze, Elongationsrate der Wurzel in mm pro Tag (C) und Chlorophyllgehalt im Spross in mg Totalchlorophyll pro g Frischmasse des Sprosses (D) der Genotypen WT, ung und ddb2 nach 9 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 μM oder 5 μM CuSO₄. n=4

Im Gegensatz zur Morphologie (Abb VI) lassen sich in der FM-Entwicklung von Wurzel (Abb 12.A) und Spross (Abb 12.B) sowie in der Elongationsrate (Abb 12.C) deutliche Unterschiede zwischen den Genotypen erkennen. In allen drei Messgrößen liegt der WT deutlich unterhalb der beiden anderen Genotypen. Jedoch ist eine Veränderung durch eine erhöhte Cu-Konzentration im Medium weder in den Frischmassen noch in der Elongationsrate zu erkennen. Im Kontrast dazu ist die Analyse des Chlorophyllgehaltes zu sehen (Abb 12.D). Dieser sinkt bei Wachstum auf 5 μM CuSO₄ bei allen Genotypen erheblich ab und liegt sowohl mit als auch ohne Cu-Stress bei ddb2 deutlich unterhalb der der beiden anderen Genotypen.

Abb 13: Cu-Konzentration in μg pro g Trockenmasse der Wurzel (A) und des Sprosses (B) der Genotypen WT, ung und ddb2 nach 9 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 μM oder 5 μM CuSO₄. n=4

Abb 14: Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung der Genotypen WT, ung und ddb2 während 8-tägigem Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 µM oder 5 µM CuSO₄

Die Cu-Konzentration steigt bei allen untersuchten Genotypen stark mit gesteigerter Cu-Konzentration im Medium, sowohl im Spross wie auch in der Wurzel (Abb 13). Während die Cu-Konzentration in der Wurzel bei allen Genotypen mit steigender Cu-Belastung etwa gleichermaßen steigt, zeigen sich Unterschiede zwischen der Cu-Assimilation im Spross zwischen den verschiedenen Genotypen. So zeigt der WT bei 5 µM CuSO₄ im Medium eine deutlich höhere Cu-Konzentration im Spross als ddb2 und ung eine etwas geringere Konzentration als ddb2. Bei 0.5 µM CuSO₄ im Medium ist der Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung bei allen Genotypen etwa gleich (Abb 14). Die

steigende Metallbelastung hat hierbei keinen Einfluss auf die Lateralwurzelbildung von ung, während sie bei WT und ddb2 etwas absinkt.

3.7 Cadmium Vorversuch

Abb 15: Frischmasse der Sprossachse in mg pro Pflanze, Elongationsrate der Wurzel in mm pro Tag (C) der Genotypen WT, ung und ddb2 nach 8 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 µM, 5 µM, 10 µM, 60 µM oder 80 µM CdCl₂. n=3

Der Phänotyp dieses Versuches ist in Abb VII zu sehen. Hier zeigt bereits, dass im Wurzelwachstum kaum Unterschiede zwischen den Pflanzen die in Medium mit 0, 5 und 20 µM CdCl₂ gewachsen ist, besteht. Dies ergibt ebenfalls die Elongationsrate der Wurzel (Abb 15.B). Jedoch erzeugt bereits eine Metallbelastung

von 5 μM CdCl_2 im Medium eine deutliche Verminderung der Frischmasseentwicklung (Abb 15.A). Außerdem ist beobachtbar, dass die *ddb2*-Pflanzen tendenziell weniger Frischmasse des Sprosses entwickeln als die anderen Genotypen, insbesondere ist dies bei 5 μM CdCl_2 im Medium zu erkennen. Die Ausbildung von Lateralwurzeln unterscheidet sich kaum bei den verschiedenen Genotypen (Abb 16).

Abb 16: Anteil der Pflanzen mit Lateralwurzelbildung der Genotypen WT, ung und *ddb2* während 8-tägigem Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 μM , 5 μM , 10 μM , 60 μM oder 80 μM CdCl_2

4 Diskussion

Bereits die Morphologie der Pflanzen des ersten Versuchs (Abb I) legt nahe, dass es beim Transfer der Pflanzen von den Anzucht- auf die Metallmedium-Platten zu Störungen der Pflanzen kam. Es sind bereits bei 0 μM NiSO_4 einige Pflanzen zu erkennen, deren Wurzeln nach dem Transfer auf die Metallmedium-Platte nur wenige Millimeter weiter wuchsen. Ebenfalls auffällig ist dies bei den Pflanzen des Zn-Hauptversuches (Abb VI), bei denen die Pflanzen von *ddb2* und WT unabhängig davon, ob zusätzliches Zn im Medium vorhanden war, nach dem Transfer häufig kaum noch Wurzelwachstum zeigten. Dies ist als Folge eines fehlerhaften Transfers bekannt. Besonders selten kam dies allerdings bei den Vorversuchen zu Cu und Cd vor. Vermutlich ist hierfür ursächlich, dass

die Keimlinge hier erst einen bzw. zwei Tage später (vgl. Tab. 1) auf die Versuchsplatten gesetzt wurden. Eine Vorkeimdauer von fünf Tagen könnte daher empfehlenswert sein.

Im Vorversuch zur Cd-Toleranz zeigt sich bei 5 μM CdCl_2 zwar keine Veränderung des Wurzelwachstums (Abb. VII und Abb 15.B), jedoch bereits eine deutliche Verminderung der FM der Sprossachse ((Abb 15.A). Eine weitere Untersuchung des Wachstums der Pflanzen bei 5 μM erscheint daher aussichtsreich.

Im ersten durchgeführten Versuch zur Ni-Toleranz (Abb 1) zeigt der Genotyp *ung* verglichen mit den Genotypen *WT* und *ddb2* eine etwas höhere Biomassenentwicklung im Spross und eine leicht erhöhte Elongationsrate, insbesondere trifft dies auf einen Vergleich der Genotypen bei einer Anzucht im Medium mit 25 μM NiSO_4 zu. Daher wurde für den Ni-Hauptversuch 25 μM als Metallkonzentration gewählt. Im Hauptversuch liegt die Frischmasseentwicklung der Wurzel von *ddb2*-Pflanzen bei 25 μM NiSO_4 im Medium unterhalb der der anderen Genotypen (Abb 2.A). Verbunden mit der gleichzeitig kaum verminderten Elongationsrate lässt dies eine verminderte Lateralwurzelbildung erahnen (Abb 2.C). Auch das morphologische Erscheinungsbild legt dies nahe (Abb II). Um diese Vermutung nachzuprüfen wird die erste Ausbildung von Lateralwurzeln beobachtet, tatsächlich lässt sich eine Tendenz der *ddb2*-Pflanzen zu verzögerter Lateralwurzelbildung beobachten (Abb 4). Diese zeigt sich auch in den Hauptversuchen zu Zn- (Abb 9) und Cu-Toleranz (Abb 14), ist beim Zn-Versuch jedoch ebenso wie beim Ni-Hauptversuch unabhängig von der Metallkonzentration im Medium. Bei all diesen Versuchen bildete *ung* gleichzeitig besonders früh Lateralwurzeln. Es können jedoch nicht alle durchgeführten Versuche die Vermutung bestätigen, dass *ddb2* später Lateralwurzeln bildet als die beiden anderen Genotypen, so treten im Zn-Vorversuch bei 75 μM ZnSO_4 als erstes und häufigstes Lateralwurzeln an *ddb2*-Pflanzen auf (Abb 6). Es kann daher hier nur vermutet werden, dass das Fehlen von DDB2 bei *A. thaliana* zu einer verminderten Lateralwurzelbildung führt.

Generell lässt sich vermuten, dass DDB2 eine Rolle bei der Ni-Toleranz spielt, da bei 25 μM NiSO_4 nicht nur FM des Sprosses und der Wurzel von *ddb2*-Pflanzen gegenüber den beiden anderen untersuchten Genotypen herabgesenkt, sondern auch der Chlorophyllgehalt vermindert ist (Abb 2). Ein solcher Effekt ist bei *ung*-Pflanzen in diesem Versuch nicht zu beobachten.

Im Vorversuch zur Zn-Toleranz ist zwischen den auf 5 und auf 75 μM ZnSO_4 gewachsenen Pflanzen bereits ein erheblicher Unterschied in der Morphologie (Abb III) sowie in der FM-Entwicklung zu erkennen (Abb 5.A). Daher wurde das Wachstum der Pflanzen in 75 μM ZnSO_4 im

Zn-Hauptversuch nochmals eingehender untersucht. Im dazugehörigen Hauptversuch wächst die *ung*-Linie, unabhängig von der Zn-Konzentration im Medium, besser als die beiden anderen Genotypen, was sich deutlich in Physiologie (Abb IV) sowie FM von Wurzel (Abb 7.A) und Spross (Abb 7.B) niederschlägt. Der Chlorophyllgehalt sinkt bei allen Genotypen deutlich durch die Erhöhung des Zn-Gehalts im Medium, ist aber nur bei *ddb2* bereits ohne Zn-Stress (Abb 9).

Bei 2.5 μM CuSO_4 im Medium zeigt sich im Vorversuch keine Stressfolgen, weder in der Morphologie (Abb V) noch in der FM oder der Elongationsrate (Abb 10). Daher wird für den Hauptversuch 5 μM CuSO_4 als Cu-Konzentration ausgewählt. In FM von Wurzel (Abb 12.A) und Spross (Abb 12.B) sind keine Unterschiede zwischen den gestressten und den ungestressten Pflanzen zu erkennen, ebenso wenig in der Elongationsrate der Wurzeln (Abb 12.C). Dass in all diesen Fällen die Werte der WT-Pflanzen etwas unter den anderen Genotypen liegen kann auf die bereits angesprochenen Probleme beim Transfer auf die Versuchsplatten zurückgeführt werden. Ebenso wie schon beim Hauptversuch zur Zn-Toleranz liegt der Chlorophyllgehalt der *ddb2*-Pflanzen unterhalb dem der anderen Genotypen (Abb 12.D) Dies ist besonders bei einem erhöhten CU-Gehalt des Mediums der Fall, zeigt sich aber auch schon ohne Cu-Stress.

Generell zeigt die *ung*-Mutante kaum Unterschiede zum WT hinsichtlich ihrer Reaktion auf die hier getesteten Metallbelastungen. In vorhergehenden Untersuchungen wurde bereits vermutet, dass das Fehlen von UNG durch andere DNA-Reparaturmechanismen kompensiert werden kann (Córdoba-Cañero *et al.* 2010). Der vorliegende Versuch kann diese Vermutung bestärken. Die *ddb2*-Pflanzen dagegen zeigten häufiger eine gegenüber dem WT gesteigerte Sensibilität für höhere Metallkonzentrationen im Medium. Insbesondere konnte dies bei 25 μM NiSO_4 und 5 μM CuSO_4 festgestellt werden. Um zu klären, ob es sich dabei um reproduzierbare Ergebnisse handelt, sollten weitere Versuche mit *ddb2* bei 25 μM NiSO_4 und 5 μM CuSO_4 durchgeführt werden. Die eindeutigsten Hinweise auf eine erhöhte Sensibilität ließen sich von den Chlorophyllmessungen ableiten. In manchen Versuchen zeigte *ddb2* allerdings auch ohne Metallstress niedrigere Chlorophyllgehalte als die beiden anderen Genotypen. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass das Fehlen von DDB2 generell einen verminderten Chlorophyllgehalt zur Folge haben kann.

5 Literaturverzeichnis

- Arrivault, S. *et al.* (2006) The Arabidopsis metal tolerance protein AtMTP3 maintains metal homeostasis by mediating Zn exclusion from the shoot under Fe deficiency and Zn oversupply. *The Plant Journal* 46, 861–879
- Córdoba-Cañero, D. *et al.* (2010) Arabidopsis Uracil DNA Glycosylase (UNG) Is Required for Base Excision Repair of Uracil and Increases Plant Sensitivity to 5-Fluorouracil. *Journal of Biol. Chem.* 285, 7475–7483
- Kasprzak, K.S. (1995) Possible role of oxidative damage in metalinduced carcinogenesis. *Cancer Invest* 13, 411–430
- Koga, A. *et al.* (2006) Characterization of T-DNA insertion mutants and RNAi silenced plants of Arabidopsis thaliana UV-damaged DNA binding protein 2 (AtUV-DDB2). *Plant Mol. Biol.* 61, 227–240
- Krämer, U. *et al.* (2010) Metal Hyperaccumulation in Plants. *Annu. Rev. Plant Biol.* 61, 17–34
- Ly, A. *et al.* (2013) Interactions between Arabidopsis DNA repair genes *UVH6*, *DDB1A*, and *DDB2* during abiotic stress tolerance and floral development. *Plant Science* 213, 88–97
- Nagajyoti, P.C. *et al.* (2010) Heavy metals, occurrence and toxicity for plants: a review. *Environ Chem Lett* 8, 199–216
- Neelima, P. und Reddy, K.J. (2002) Interaction of copper and cadmium with seedlings growth and biochemical responses in *Solanum melongena*. *Envi Pollu Technol* 1, 285–290
- Ros, R *et al.* (1992) Nickel and cadmium-related changes in growth, plasma membrane lipid composition, atpase hydrolytic activity and protonpumping of rice (*Oryza sativa* L. cv. Bahia) Shoots. *J Exp Bot* 43, 1475–1481
- Schalk, C. *et al.* (2016) DNA DAMAGE BINDING PROTEIN2 Shapes the DNA Methylation Landscape. *The Plant Cell* 28, 2043–2059
- Sinha, R.P. und Häder, D.-P. (2002) UV-induced DNA damage and repair: a review. *Photochem. Photobiol. Sci.* 1, 225–236

Anhang

Abb I: Morphologie der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* von *A. thaliana* nach 9 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 μM , 25 μM , 75 μM oder 150 μM NiSO_4 .

Abb II: Morphologie der Genotypen WT, ung und ddb2 von *A. thaliana* nach 10 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0 μM oder 25 μM NiSO_4 .

Abb III: Morphologie der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* von *A. thaliana* nach 10 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 5 μM, 75 μM, 200 μM oder 300 μM ZnSO₄.

Abb IV: Morphologie der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* von *A. thaliana* nach 11 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 5 μM oder 75 μM ZnSO_4 .

Abb V: Morphologie der Genotypen WT, ung und ddb2 von *A. thaliana* nach 8 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 μM ; 2,5 μM ; 5 μM oder 7,5 μM CuSO_4 .

Abb VI: Morphologie der Genotypen WT, *ung* und *ddb2* von *A. thaliana* nach 9 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 μM oder 5 μM CuSO_4

Abb VII: Morphologie der Genotypen WT, ung und ddb2 von *A. thaliana* nach 8 Tagen Wachstum auf Hoagland-Medium (1% Agar) mit 0,5 μM oder 5 μM CuSO₄.